

Reposicionamento para um Protagonismo? O Brasil frente às questões securitárias do Sistema Internacional Contemporâneo

João Jung¹, Ágatha Trapp², Erik Saldanha³, Lauren Bohn⁴, Maria Eduarda Toscani⁵

1 Professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

2 Graduanda em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

3 Graduando em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

4 Graduanda em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

5 Graduanda em Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/RS

Resumo - Este trabalho tem como intuito analisar se o reposicionamento da política externa brasileira sob o terceiro mandato do Presidente Lula encaminha o Brasil a um maior protagonismo internacional. Utilizado o quadro teórico de Charles Hermann sobre mudanças na política externa, destarte compreende-se que houve um recente reposicionamento da diplomacia brasileira, realizada no intuito de angariar maior protagonismo no sistema internacional. Tal contexto remete ao problema de pesquisa aqui proposto, que é o de analisar se tal estratégia encaminha o Brasil ao almejado objetivo, no que se lança a hipótese de que sim, há um recente aumento no protagonismo brasileiro frente ao sistema internacional. Contudo, tal estratégia é problematizada ao se ter em vista que o protagonismo sob tais moldes pode trazer efeitos negativos à inserção internacional do Brasil, questão esta que encaminha à tese deste artigo sobre tal protagonismo não ser bom ou ruim em si, mas sim, passível da análise qualitativa sobre a forma com a qual tal protagonismo é efetivado no plano da política internacional. Ao se ter em vista o recorte conjuntural desta pesquisa, trabalha-se com um método de abordagem hipotético-dedutivo, o qual utiliza fontes primárias – documentos governamentais e notícias – bem como secundárias, através da consulta e diálogo com a literatura especializada.

Palavras-Chave - Política Externa Brasileira, Segurança Internacional, Análise de Política Externa, Inserção Internacional do Brasil, Sistema Internacional Contemporâneo.

I. INTRODUÇÃO

O Brasil no século XXI conquistou uma projeção internacional mais significativa, através da mundialização e multilateralização que possibilitaram a inserção do país no cenário global (Visentini 2013). A partir de uma discussão teórica que tem expoentes em Ricardo Sennes (1988), David Myers (1991) e Wayne Selcher (1981), classifica-se o Brasil enquanto uma potência média, isto é, um país bem inserido na América do Sul, com certa relevância global, mas não uma força de grande magnitude no Sistema Internacional.

A partir dessa compreensão o Brasil é visto como uma nação emergente, o qual detém boas relações com os mais diversos atores globais, com a potencialidade de se tornar um ator central na conjuntura vigente; em consonância a esta constatação, defende-se aqui que um reposicionamento da política externa brasileira está em vigência no atual governo. Dentro do rol teórico da Análise de Política Externa, trabalha-se neste artigo a partir dos pressupostos de Charles Hermann (1990) sobre mudanças da política externa, que as interpreta em dois grandes eixos: (i) as mudanças táticas que ocorrem dentro de uma

estrutura, e (ii) as mudanças estratégicas que mudam a própria estrutura.

Partindo da análise de que um Estado irá tentar modificar o cenário internacional quando essa mudança no sistema trouxer benefícios que excedam os custos esperados (Gilpin 1981, 10), é necessário considerar de que maneira a busca por protagonismo seria propícia para o Brasil neste momento.

Assim, consagra-se o problema de pesquisa que este artigo irá elucidar, que se resume na seguinte indagação: o atual reposicionamento da Política Externa Brasileira suscita um maior protagonismo internacional do Brasil? A hipótese é que sim, tal reposicionamento encaminha o Brasil para um maior protagonismo internacional; exemplifica-se através da presença brasileira em fenômenos globais como nos conflitos com o grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho e no golfo de Áden, na resolução brasileira perante o atual conflito na Palestina, na COP 30 que ocorrerá no Brasil em 2025 e nas diversas ações de viés diplomático que pautam esse novo momento na diplomacia brasileira.

Visando explorar a problemática proposta pelo presente artigo, parte-se de uma pesquisa qualitativa, com método de abordagem hipotético-dedutivo, para a formulação de uma tese alicerçada em uma hipótese formulada pelos autores com base na Análise de Conjuntura e na tradição da Análise de Política Externa. No que tange à política externa brasileira, salientam-se conceitos como o de potência média (Sennes 1988), o de inserção paradoxal (Jung 2021), o de acumulado histórico diplomático (Cervo 2008), para pensar a projeção internacional do Brasil (Visentini 2013).

A primeira seção deste artigo se dedica às questões sistêmicas relativas à Política Externa Brasileira Contemporânea. Tal qual é analisada por intermédio de uma breve retrospectiva que perpassa a PEB no período 2011-2022 (governos Dilma I e II, Temer e Bolsonaro), que propicia a arguição da conjuntura política do governo Lula III, período-foco deste artigo. Frente ao atual cenário, defende-se aqui que houve um reposicionamento brasileiro a partir do modelo teórico de Charles Hermann (1990) perante as novas dinâmicas que enquadram os hodiernos padrões de inserção internacional brasileiros.

Compreendido os argumentos que defendem o reposicionamento, a segunda seção elucidada as principais questões de segurança internacional contemporânea, abordando alguns dos principais problemas securitários do sistema internacional e a influência brasileira nestes conflitos. Procura-se demonstrar como a dinâmica securitária reflete os grandes desafios da contemporaneidade, analisando

o delineamento da imagem brasileira como um ator de contenção de crises e apaziguador de conflitos (Visentini 2013, 120) que se posiciona nos mais diversos acontecimentos de Norte a Sul. Tal conduta, será exemplificada no presente trabalho por três casos centrais, os quais são: (i) conflito Israel e Faixa de Gaza; (ii) Iêmen e a dominação do Grupo Houthis, conjuntamente a liderança da Marinha Brasileira frente à *Combined Task Force 151*; e (iii) a COP 30 que será sediada no Brasil em 2025, trazendo o país como ator de destaque na temática ambiental.

Por fim, a última seção aborda a questão central deste artigo: o reposicionamento da política externa brasileira na dinâmica securitária contemporânea faz com que o país ocupe um papel de maior protagonismo no âmbito internacional. O panorama vigente aponta a um contexto de modificação na estratégia diplomática brasileira, por intermédio de um aumento na dimensão quantitativa da política externa que é evidenciado pela projeção global estar elencada como um dos principais objetivos do atual governo. Aponta-se, por fim, que o protagonismo da projeção internacional pode acarretar efeitos negativos, ao passo que essa nova disposição da diplomacia brasileira não significa uma melhora qualitativa da nova disposição do Brasil no sistema internacional.

II. DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI

A política externa brasileira tem sido um elemento fundamental na construção da identidade e do papel do Brasil no cenário internacional (Lafer 2009). Ao longo das décadas, o país passou por diferentes fases e abordagens em suas relações exteriores, refletindo as mudanças políticas, econômicas e sociais internas e externas.

Conforme Amado Cervo (2008), o Brasil possui em sua diplomacia um *acumulado histórico*, que a configura como uma política de Estado, com certa consistência estratégica. Essa conceituação, que possui respaldo constitucional, se baliza em diretrizes como: autodeterminação, não intervenção e pacificação de controvérsias, juridicismo, multilateralismo normativo, ação externa cooperativa e não hostil, associações estratégicas, realismo e pragmatismo, cordialidade na interação com os vizinhos, desenvolvimento como vetor e independência da inserção internacional (Cervo 2008, 27). Esses princípios orientam a diplomacia brasileira desde, pelo menos, o início do século XX e refletem os interesses e valores do país no cenário global

A partir disso, pensa-se a política externa brasileira a partir de dois grandes eixos: o autonomismo e o associativismo. O autonomismo defende a independência e a diversificação das relações internacionais, buscando parcerias com países em desenvolvimento (Cervo e Bueno 2014, 73). O associativismo defende a integração com as potências, buscando benefícios econômicos, comerciais e políticos (Cervo e Bueno 2014, 73).

Logo, estes dois eixos se alternam em diferentes momentos da história da política externa brasileira, de acordo com os reposicionamentos vigentes. Assim, analisa-se brevemente como essas mudanças no padrão de inserção internacional que aconteceram desde o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1999 a 2003) até o terceiro mandato de Lula (2023). Considerando todos os redirecionamentos na PEB durante esse período.

De acordo com Cervo e Lessa (2014) sobre a redemocratização brasileira, foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que se iniciou a formulação de uma política externa mais autônoma para o Brasil, a qual alcançou seu ponto mais alto durante a presidência de Lula (2003-2010). De acordo com Albuquerque e dos Reis (2013, 23), a característica principal do governo Lula foi a institucionalização do multilateralismo, em uma ampliação àquilo que Fernando Henrique Cardoso já realizava em sua política externa, definida por Vigevani, Oliveira e Cintra (2003, 34) como a diplomacia da autonomia pela participação - em alusão à ampliada presença brasileira em fóruns multilaterais na busca do aumento da sua capacidade de negociação, protegendo-se do unilateralismo das potências.

Com a posse do presidente Lula em 2003, houve uma transformação na política externa brasileira: a agenda social e a reforma de instituições multilaterais foram incorporadas (Soares de Lima e Hirst 2006, 23-24). Durante esse período, foi notável o fato de o Brasil ter se tornado mais respeitado internacionalmente, devido ao expressivo crescimento econômico, que foi viabilizado pela revitalização do mercado interno e pelo aumento do preço das commodities produzidas em território nacional, além das reduções da pobreza e desigualdade de renda interna (Visentini 2013, 384). Na política externa, ressaltou-se a importância da cooperação Sul-Sul e de pautas como a não intervenção, não indiferença e, principalmente, pela disposição em assumir novas responsabilidades. Nesse contexto, o Brasil, durante o governo Lula (2002-2010), exemplificou esses princípios ao adotar uma postura contrária à intervenção militar no Iraque em 2003. A administração brasileira defendeu que as questões deveriam ser resolvidas pacificamente e com aval do Conselho de Segurança da ONU, respeitando a soberania iraquiana e evitando o uso da força (Folha de São Paulo 2003).

Durante o governo de Dilma Rousseff, a política externa brasileira inicialmente manteve uma certa continuidade em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com ênfase na ampliação das relações sul-sul, a defesa da multipolaridade e a busca por maior autonomia nas relações internacionais (Cornetet 2014). No entanto, ao longo do mandato de Dilma, houve indícios de uma possível mudança na Política Externa Brasileira (PEB), especialmente em meio à crise política e econômica que o país enfrentava. A fragilização da economia, os desafios internos e a crescente pressão política contribuíram para uma reorientação da política externa, com uma menor projeção internacional e uma maior concentração em questões domésticas (Silva 2022).

Assim, houve uma grande redução do ativismo internacional do Brasil a partir das ações do governo Dilma. As medidas de política externa perderam a inovação e proatividade, se tornaram mais subjetivas e focadas em resultados de longo prazo que talvez nem sejam atingidos, mostrando a restrição da continuidade do processo de inserção internacional brasileira (Cornetet 2014). Logo, o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 marcou um ponto de inflexão, evidenciando a interrupção do curso autonomista da PEB, impossibilitando uma agenda externa propositiva, retração e abrindo caminho para uma “nova política externa” sob o governo de Michel Temer.

Ao longo do governo de Michel Temer, as mudanças na política externa brasileira foram progressivas e significativas,

refletindo uma reorientação estratégica em relação às diretrizes anteriores. Inicialmente, observou-se uma maior ênfase nas relações bilaterais com países desenvolvidos, em detrimento da participação em coalizões multilaterais como os BRICS (Jung et al. 2018). Essa mudança de foco foi acompanhada por uma fragilização do engajamento na América do Sul, indicando uma priorização das relações com potências tradicionais em detrimento da integração regional (Silva 2022). No entanto, é importante observar que, apesar de uma postura geralmente menos cooperativa na região, o governo Temer adotou uma posição firme em relação à crise na Venezuela. Em um esforço conjunto com países de toda América, o Brasil não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro, alinhando-se com os Estados Unidos nesta questão (El País 2018).

Além disso, houve uma maior abertura para acordos comerciais e investimentos estrangeiros, com uma postura mais receptiva ao capital estrangeiro. Essa aproximação com o mercado internacional foi acompanhada por uma redução do ativismo diplomático em questões normativas globais, refletindo uma postura mais pragmática e voltada para interesses econômicos imediatos. Após a crise política e econômica no Brasil, presenciada pelos dois governos anteriores, a eleição de 2018 marcou novas clivagens.

A política externa do governo de Jair Bolsonaro representa uma mudança significativa em relação às administrações anteriores, marcando uma transição definitiva em direção a uma abordagem associativa e bilateral (Vidigal 2019), inicialmente estruturada por Michel Temer (Jung et al. 2018). No que pode ser conceituada enquanto diplomacia eclesiástica (Jung et al. 2022), a política externa do governo Bolsonaro foi caracterizada pelo afastamento da esfera multilateral e dos assuntos de governança global, pelo ataque às Organizações Internacionais - com respectivos questionamentos sobre sua lisura processual -, pelo desengajamento nos processos de integração regional - com críticas explícitas ao Mercosul e à Unasul, a crítica à doutrina da ordem global estabelecida, além de um alinhamento imediato com os Estados Unidos de Donald Trump (Maringoni et al. 2021, 12-13).

Durante os governos de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, a Política Externa Brasileira (PEB) enfrentou diversos desafios e limitações que resultaram em decréscimos tanto quantitativos quanto qualitativos. Sob o governo de Dilma Rousseff, a PEB obteve resultados mais modestos em comparação com a gestão anterior de Lula, refletindo um decréscimo quantitativo em termos de conquistas e impacto internacional.

Já durante o governo de Jair Bolsonaro, a mudança de paradigma na política externa brasileira - em um momento declaradamente associativista - gerou críticas e desalinhamentos com setores internos e externos, indicando um decréscimo qualitativo em termos de coesão e eficácia na inserção internacional do Brasil. Ao longo dessas administrações, a PEB enfrentou desafios e dilemas que impactaram negativamente sua atuação e influência no cenário internacional, representando um decréscimo tanto em termos quantitativos, com resultados mais modestos, quanto qualitativos, com dificuldades na definição de estratégias e alinhamentos.

A teoria de Hermann (1990) pode ser aplicada à análise dos reposicionamentos da política externa brasileira, no que as mudanças podem ser classificadas de acordo com a sua intensidade a partir de quatro graus: (i) ajuste, (ii) programa, (iii) objetivo e (iv) reorientação internacional. Os dois primeiros

possuem um caráter quantitativo/tático; os dois últimos qualitativo/estratégico (Hermann 1990, p. 6).

O ajuste (i), refere-se a mudanças de pequena escala e natureza quantitativa, relacionadas ao esforço político ou diplomático dedicado a um contexto específico. Os programas (ii) representam mudanças qualitativas, onde os métodos propostos para atingir um objetivo são alterados, mantendo os fins, mas adotando novos instrumentos e mecanismos de ação. Já os objetivos (iii) compõem o terceiro grau de reorientação, envolvendo mudanças no próprio objetivo do Estado, podendo ser modificado ou substituído para melhor se ajustar aos interesses nacionais. Por fim, a reorientação internacional (iv) é o quarto nível de mudanças, caracterizado por uma alteração profunda na forma como um Estado se relaciona com o sistema internacional, afetando suas funções e atividades de maneira significativa. Esses quatro graus de mudanças na política externa, de acordo com Hermann (1990), são essenciais para compreender como os Estados se adaptam a novas realidades e estruturam suas tomadas de decisão diante de fatores domésticos e internacionais.

A política externa do Brasil passou por uma mudança radical desde o fim do segundo mandato de Lula, há mais de uma década. Com o retorno de Lula à presidência em 2022, o seu governo procurou retomar alguns dos princípios que nortearam a sua atuação internacional entre 2003 e 2010, tais como o desenvolvimento inclusivo, a soberania nacional, a integração regional, o multilateralismo e a cooperação Sul-Sul (Mariano 2015). Porém, o cenário interno e externo se alterou significativamente e se tornou mais complexo e desafiador, demandando ajustes e restringindo as possibilidades de ação. Nesse sentido, o Brasil enfrenta diversos obstáculos estruturais e conjunturais para recuperar o seu posicionamento autonomista no mundo. Entre eles destacam-se: a intensificação da rivalidade entre as grandes potências, a crescente presença chinesa na América Latina, a crise política e econômica global - impulsionadas pela pandemia do Coronavírus - e a fragmentação/polarização política na sociedade brasileira.

Aos fatores supracitados, soma-se a preocupação com questões de segurança internacional, como a recente Guerra Israel-Hamas, que ressalta a instabilidade em regiões estratégicas. Ademais, a degradação ambiental representa um desafio global que afeta a sustentabilidade das atividades econômicas em vigência. Esses são alguns elementos que dificultam a construção de um consenso e uma estabilidade política como as observadas na década de 2000, em face da forte mobilização social de indivíduos, movimentos, grupos e partidos de extrema-direita que se colocam enquanto anti-sistêmicos (Palma e Bastos 2024).

Logo, o governo Lula III oscilou entre mudanças no ajuste, programa e objetivos, uma vez que buscou intensificar esforços diplomáticos em contextos específicos, como a retomada de diálogos com parceiros tradicionais e a busca por novas alianças estratégicas. Isso reflete um ajuste quantitativo, onde o volume de esforço político e diplomático é aumentado para lidar com desafios específicos, como a necessidade de fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional e responder às mudanças geopolíticas.

Em relação ao segundo grau, os programas, observamos uma mudança qualitativa na política externa. O governo Lula III implantou novos métodos para alcançar objetivos tradicionais, como o desenvolvimento inclusivo e a

cooperação Sul-Sul. Isso envolveu a adoção de novos instrumentos e mecanismos de ação, como a diversificação de parcerias econômicas e a promoção de agendas ambientais e sociais em fóruns internacionais, buscando uma posição mais autônoma e menos dependente das grandes potências (Carvalho 2023).

O terceiro grau, os objetivos, refletem mudanças nos próprios fins da política externa. O governo Lula III reorientou seus objetivos para se adaptar aos interesses nacionais em um contexto global alterado. Isso incluiu a reafirmação do compromisso com o desenvolvimento inclusivo, a soberania nacional e a integração regional, ajustando a política externa para melhor responder às novas realidades econômicas e políticas, tanto internas quanto externas.

Por fim, no quarto grau, reorientação internacional, o governo Lula III enfrentou a necessidade de uma alteração profunda na forma como o Brasil se relaciona com o sistema internacional. Isso se deve à fragmentação e polarização política interna, - provenientes das inflexões no curso da PEB ao longo dos três governos anteriores - bem como à reafirmação do hegemonismo norte-americano e à intensificação da rivalidade entre as grandes potências, o que afetou significativamente as funções e atividades do Brasil no cenário mundial.

Essas análises sugerem que o governo Lula III está navegando entre os diferentes graus de mudança na política externa, conforme proposto por Hermann, para adaptar-se e responder aos desafios domésticos e internacionais contemporâneos; além da tentativa de resgatar o protagonismo internacional brasileiro.

III. O BRASIL FRENTE ÀS QUESTÕES SECURITÁRIAS DO SISTEMA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO

A Segurança Internacional é um dos temas chave das Relações Internacionais e consiste em uma discussão de destaque dentro do campo acadêmico desde o início deste. Buscando ampliar os entendimentos da natureza de ação dos Estados, os estudos referentes à segurança refletem a visão belicista das nações que atuam em prol de interesses próprios, sendo seu maior interesse a sobrevivência no sistema internacional. Wolfers (1952) afirma que o interesse nacional estaria acima de outros interesses da nação, portanto os interesses individuais ou subnacionais estariam em segundo plano. Esta visão consiste principalmente na vertente teórica do realismo nas Relações Internacionais, neste sentido, Mearsheimer (2007, 72) conceitua o poder como a moeda da política internacional.

Neste sentido se relembra a anarquia internacional. Por conta da desconfiança generalizada, um Estado planejaria estar à frente em questões políticas, econômicas e principalmente militares em relação aos seus vizinhos, que o mesmo faria pela desconfiança. Conforme afirma Marcos Pontes (2015, 12):

[...] os Estados vão depender de suas próprias capacidades para proteger sua segurança nacional, o que pode levar a mais insegurança, devido à competição por poder, recursos e capacidades.

Visto isso, pode-se entender a segurança como o fim último dos interesses nacionais de qualquer Estado, portanto este buscará por recursos para manter e ampliar sua própria

segurança, mas também deve identificar o que, dentro do tema da segurança, merece securitização. Conforme afirma Brancante e Reis (2009, 77):

Por securitização entendemos o processo político e intelectual de identificação de um objeto como ameaça, concluindo, assim, que o assunto deve passar a constar no domínio (e na agenda) da segurança.

Dentro da conceituação de securitização não há exatamente unanimidade para o significado, porém, Grace Tanno (2003, 50) traz diferentes abordagens do tema, afirmando que: “Na área de segurança internacional, o debate permitiu a consolidação de três vertentes teóricas: a tradicionalista, a abrangente e a crítica.” Neste caso analisaremos a vertente abrangente defendida por autores da Escola de Copenhague. Na vertente abrangente, diferentemente da vertente tradicional, não são considerados apenas os temas militares, mas, na verdade, que a segurança internacional deve abranger temas de áreas políticas, econômicas, ambientais e sociais (Buzan 1991, 9).

Dessa maneira, a securitização poderia ser “tematizada”, tendo em vista que determinadas nações possuem determinadas ameaças, fraquezas, vulnerabilidades ou rivais que se diferem. “A despeito de ter defendido a importância das ameaças sociais, ambientais e econômicas nas análises de segurança, Buzan manteve o Estado como principal objeto de referência dos estudos de segurança” (Tanno 2003, 56).

Com as compreensões sobre segurança internacional e securitização acima dispostos, cabe mencionar, para fins do objetivo deste artigo, os problemas securitários contemporâneos que afligem o sistema internacional e possuem influência brasileira. Para tal, é importante citar as mudanças repentinas vislumbradas no século XXI, como o processo de deslocamento do centro hegemônico global do Ocidente ao Oriente, sobre o qual Paulo Visentini (2021, 14) afirma que apesar dos laços securitários e diplomáticos com os Estados Unidos se mantêm fortes, economicamente a União Europeia, o Japão e os Tigres Asiáticos aumentam suas relações com os países do BRICS, em especial com China e Rússia. Como acontecimentos recentes, serão analisados neste trabalho conflitos como a guerra entre Israel e Hamas, os ataques do grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho e golfo de Áden e a questão da securitização das questões climáticas, analisando o futuro evento no Brasil da COP 30 em Belém do Pará.

Visto isso, houve uma nova escalada no conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, iniciada em 7 de outubro de 2023. Tal conflito gerado por um ataque do Hamas a Israel eliminou 1400 cidadãos israelenses, e impulsionou Israel a contra-atacar as forças do Hamas na Faixa de Gaza. O acontecimento obteve atenção do governo brasileiro, como é possível ver no pronunciamento crítico do presidente Lula sobre as ações israelenses em Gaza: “Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista que Israel tem que matar milhões de inocentes” (MercoPress 2023, s/p).

Conforme noticiou o Ministério das Relações Exteriores (2023, s/p), no mês de outubro o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Esta foi a 11ª vez que o país tomou um assento no conselho de segurança. A presidência do Brasil ocorreu em meio a pressão do conflito de Israel na Faixa de Gaza, obrigando o país a agir. De acordo

com o portal de notícias The New York Times (Fassihi 2023, s/p):

O Brasil, que detém a presidência rotativa do Conselho este mês, apresentou a resolução, que apelava ao acesso humanitário e à proteção dos civis em Gaza, à libertação imediata dos reféns israelitas e condenava o ataque terrorista do Hamas a Israel.¹

No entanto, o texto brasileiro não foi aprovado pelo veto dos Estados Unidos. Segundo o The New York Times (Fassihi 2023, s/p): “[...]o embaixador americano disse que os Estados Unidos da América não poderiam apoiar uma medida que não mencionasse o direito de Israel à autodefesa.”² Apesar da rejeição do texto, o Brasil conseguiu uma ampla aprovação de outros membros do conselho de segurança, tais como, Albânia, China, Equador, Emirados Árabes Unidos, França, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique e Suíça.

Mais ao sul, e em grande parte graças ao conflito em Gaza, o Grupo Houthi, que domina a porção norte do Iêmen, declarou estado de guerra contra Israel em 31 de outubro de 2023. Apoiados pelo Irã, os Houthis enfrentam uma guerra civil contra o governo iemenita desde 2015.

Assim, o conflito iemenita consiste numa guerra por procuração, na qual o Irã representa o Beneficiário, tendo desenvolvido um vínculo com os Houthis, o Procurador, fornecendo-lhes capacidades estratégicas de modo a incutir custos securitários e financeiros à Arábia Saudita, o Alvo (Pinto 2023, 212).

Neste contexto, não somente Israel e Arábia Saudita são alvos dos Houthis, pois segundo o portal de notícias da Al Jazeera (2024, s/p) os Estados Unidos e o Reino Unido, que apoiam ativamente seu aliado, Israel, tiveram seus navios cargueiros atacados no mar vermelho pelo grupo rebelde iemenita.

De volta aos holofotes do cenário internacional, o Brasil assumiu, no dia 26 de janeiro de 2024, um importante posto no que tange a segurança marítima internacional.

A Marinha do Brasil assumiu, nesta terça-feira (23), o comando da *Combined Task Force* (CTF) 151, com a missão de coordenar forças navais multinacionais, em operações de combate à pirataria, em uma das principais rotas marítimas mundiais, que inclui o Golfo de Áden, a Bacia da Somália e o Mar da Arábia (Agência Marinha de Notícias 2024, s/p).

O Contra-almirante brasileiro Antonio Braz de Souza afirmou que a liderança do Brasil e em especial da Marinha visa a estabilidade e segurança global. Com um mandato que pode variar de três a seis meses, o Contra-almirante brasileiro Antonio Braz de Souza tem à frente o desafio de liderar os esforços, a fim de garantir a segurança em uma região que, além dos casos de pirataria, tem registrado recentes ataques a navios

mercantes, perpetrados por rebeldes houthis do Iêmen. (Agência Marinha de Notícias, 2024).

A CTF 151 é uma força multinacional. O comando é rotativo entre as nações participantes entre três a seis meses. Os países que lideraram a CTF 151 incluem Bahrein, Brasil, Dinamarca, Japão, Jordânia, Kuwait, Paquistão, Filipinas, Nova Zelândia, República da Coreia, Singapura, Tailândia, Turquia, Reino Unido e EUA. Uma variedade de países atribui navios, aeronaves e pessoas para a força tarefa.

A entrada do Brasil como líder da CTF 151 indica uma posição de destaque na atuação brasileira na segurança dos mares, em especial do Golfo de Aden e do Mar Vermelho. Tal atuação chama atenção pois recentemente produtos brasileiros foram alvos dos Houthis, como apontado por Abdallah e Saul (2024) ao noticiar que uma embarcação de propriedade grega que transportava milho do Brasil para o Irã foi alvo do grupo iemenita.

Para além das questões securitárias que envolvem o comércio e a situação em Gaza, cabe mencionar o Brasil como ator de destaque nas questões ambientais, em especial pela presença da floresta amazônica em seu território. Como ator de destaque o Brasil recebe protagonismo neste cenário, que poderá ser amplificado pela presença da COP 30 em Belém do Pará em 2025. “De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência.” (Governo Federal 2024).

A questão ambiental se tornou cada vez mais relevante na temática da segurança, principalmente em decorrência das mudanças climáticas. Para Thiago Galvão (2008, 6), a segurança ambiental é definida como:

[...] a preservação das condições ecológicas que suportam o desenvolvimento da atividade humana. A ameaça se estabelece na perda das condições mínimas para obtenção e manutenção da qualidade de vida individual ou de determinado grupo e sociedade.

É significativo mencionarmos também a persistente Guerra Russo-Ucraniana que já possui dois anos desde sua deflagração em 24 de fevereiro de 2022. No entanto, ainda que o conflito reflita uma grande questão securitária no mundo, não será da competência deste trabalho o expor, visto que não se vê a participação brasileira no conflito como nos outros casos citados. Apesar de tudo, a Ucrânia já buscou no Estado brasileiro um apoiador internacional. De acordo com a CNN (2024 s/p), o embaixador ucraniano no Brasil pediu que o governo brasileiro abandone a neutralidade e apoie a Ucrânia de maneira mais concreta. O Brasil permanece em uma posição neutra muito em decorrência de não desejar más relações com ambos os lados, tanto com o ocidente e a União Europeia com quem o país tenta um acordo a vários anos, quanto com a Rússia que pertence a grupos de interesse do Brasil, como o BRICS.

As diversas questões securitárias do mundo hoje trazem consigo grandes dificuldades e problemas a serem

¹ Traduzido pelos autores do original “Brazil, which holds the rotating presidency of the Council this month, had put forth the resolution, which called for humanitarian access and protection of civilians in Gaza, the immediate release of Israeli hostages and condemned Hamas’s terrorist attack on Israel.”

² Traduzido pelos autores do original “[...]the American ambassador said the U.S. couldn’t support the resolution without a mention of Israel’s right to self-defense.”

solucionados. Em meio ao conflito em Gaza, uma das maiores dificuldades dos estados envolvidos tem sido a segurança dos civis em áreas de atuação militar. Cerca de 28.985 pessoas teriam morrido segundo o ministério da saúde de Gaza (Barron's 2024), destes, pelo menos 8.000 seriam crianças (Al Jazeera 2023). As complicações e os constrangimentos para se aprovar resoluções de paz, em especial vindas do Conselho de Segurança da ONU, estão colocando mais vidas em risco. O poder de veto dos membros com assento fixo no conselho traz insegurança de haver uma resolução que favoreça os civis, e não as grandes potências. Atualmente quem possui o assento fixo são os Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia.

Tendo em vista também o conflito no mar vermelho, podemos argumentar que há uma necessidade por segurança também nas questões comerciais. Em 2023 o canal de Suez, ao norte do mar vermelho, movimentou entre 12% a 15% do comércio global, apesar disso, a UNCTAD estima uma perda de 42% do comércio nos últimos dois meses (janeiro e dezembro), houve um aumento nos custos de transporte podendo ocasionar em inflação para o setor de energia e alimentos, segundo o especialista em comércio da UNCTAD, Jan Hoffman em entrevista à Lederer (2024, s/p). Condicionado pela geografia, o comércio mundial depende de passagens como o estreito de Babelmandebe, localizado no Djibuti. “Alguns desses estreitos são vias cruciais para a segurança dos Estados, para o comércio internacional e para o mercado de hidrocarbonetos.” (Rucks 2016, 23).

Quanto à segurança ambiental, pertencente à segurança internacional a partir da perspectiva da securitização, a COP 30 chegará em um momento oportuno em 2025 segundo os dados que possuímos hoje. De acordo com o portal de notícias da UFPB (Poquiqui 2023, s/p), O desmatamento tem diminuído neste último ano de 2023, chegando a cair 42% no primeiro semestre do ano, no entanto as queimadas aumentaram e superaram os números de 2022, que durante seus primeiros seis meses foram de 7.533 queimadas e em 2023 foram 8.344, um aumento de 10,76%.

O Brasil é principalmente um país ativo nas pautas ambientais, integrando diversos organismos internacionais que pautam o tema. Na COP 28, nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Lula fez uma reunião com 135 organismos da sociedade civil, entre indígenas e povos quilombolas (Governo Federal 2023). O presidente atuou de forma crítica exigindo que os países desenvolvidos se “descarbonizem” cada vez mais, elogiando também a redução de 8% nas emissões de gases na atmosfera. Rodrigo Pacheco também esteve presente na COP 28 e assim como Lula, cobrou que os países que mais poluem (os mais desenvolvidos) devam compensar as perdas dos países em desenvolvimento em suas políticas ambientais (Groba 2023).

Conforme foram mencionadas as questões securitárias, é perceptível grande participação e empenho do Brasil em se tornar uma nação protagonista, agindo proativamente na solução de conflitos, como no conflito de Gaza ou liderando pautas importantes na segurança mundial, como a COP 30. O país vem recebendo grandes oportunidades de demonstrar sua capacidade de articulação e seu potencial securitário, tal como na oportunidade conferida ao país em liderar o CTF 151.

IV. REPOSICIONAMENTO PARA UM PROTAGONISMO: A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO TERCEIRO MANDATO DE LULA

Como demonstrado na primeira seção do presente artigo, o Brasil passou a ocupar, a partir do século XXI, um espaço evidente no cenário internacional tendo potencializado as relações diplomáticas com nações tanto próximas quanto distantes geograficamente, alcançando notoriedade global por possuir uma política proativa (Visentini 2013). Nesse sentido, configurou-se um plano estratégico que pretendia posicionar o Brasil como país influente no sistema internacional, impulsionado pelo paradigma logístico - um dos modos possíveis de se caracterizar a inserção da diplomacia brasileira na época (Cervo 2008). Com o intuito de representar tais considerações, faz-se importante destacar que, a partir do conceito desenvolvido por Ricardo Sennes (1998) no âmbito da Análise de Política Externa, o Brasil encaixa-se na tipologia de “Potência Média”.

Nessa perspectiva, os principais pontos que evidenciam a influência dos países considerados Potências Médias como atores significativos para a conjuntura do sistema internacional são a atuação eficaz na estrutura regional e a postura intermediária no cenário mundial, atitudes que reivindicam uma crescente autonomia diplomática (Sennes 1998, 396).

Conforme Deutsch (1982, 119), a política externa das nações se relaciona com a preservação “de sua independência e segurança”. Desse modo, convém salientar que, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República (2003-2007), a atuação da política externa brasileira construiu um intenso ativismo diplomático, apresentando:

[...] uma postura mais assertiva, mais enfática em torno da chamada defesa da soberania nacional e dos interesses nacionais, assim como de busca de alianças privilegiadas no Sul, com ênfase especial nos processos de integração da América do Sul e do Mercosul, com reforço consequente deste no plano político (Almeida 2004, 165).

Por conseguinte, faz-se importante ressaltar que os mandatos de Dilma Rousseff como presidente da República (2011-2016) encaminhavam a diplomacia brasileira com os mesmos objetivos construídos pelos dois mandatos anteriores presididos por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), porém com “menos ativismo e com mais limitações externas” (Cornetet 2014, 111). Por outro lado, durante o governo de Michel Temer (2016-2018) houve uma “clivagem paradigmática na política externa brasileira, que verte de uma perspectiva autonomista a uma associativista” (Jung et al 2018, 13). Outrossim, ao longo do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) houve uma crise em relação ao multilateralismo impulsionada por um “contexto regional mais conservador” (Silva 2022, 16) e verificou-se “uma inflexão matricial na política externa brasileira, com fortes significados internos e internacionais” (Silva 2022, 16). Tais fatos levaram a um afastamento em relação aos paradigmas utilizados para a inserção internacional do Brasil.

Entende-se que, apesar do supracitado acumulado histórico da diplomacia brasileira, a política externa do Brasil está sujeita a alterações, afinal, como expresso por Hermann (1990, 3): “a mudança é uma qualidade generalizada da

política externa governamental”³. Assim, com o atual governo do presidente Lula da Silva, há uma tentativa de retorno do Brasil no que tange uma projeção global mais ambiciosa quando comparada aos governos anteriores, de modo a rememorar aspectos da política externa levada a cabo entre 2003 e 2010 quando “a política externa brasileira alcançou notável desenvolvimento e protagonismo, superando muitas expectativas” (Visentini 2013, 112).

De fato, o ano de 2023 foi um marco para a retomada da atuação brasileira no âmbito das relações internacionais. Nesse aspecto, enfatiza-se que o atual governo projetou importantes mudanças sobre o desempenho da política externa do país, que têm por objetivo inseri-lo em um novo cenário internacional (Soares de Lima 2023). Almejando, assim, reconstruir a postura “ativa e altiva” que era promovida na área diplomática durante os governos Lula I e II, porém, na conjuntura hodierna, confrontando os “novos contextos, nos planos regional e mundial, significativamente mudados em relação aos que vigoravam ao início dos anos 2000” (Almeida 2023, 76-77). Como afirmado por Hirst (2023, 98):

O retorno do Brasil à cena internacional logo procurou mostrar a capacidade de iniciativa e voz própria frente aos temas dominantes da agenda geopolítica mundial.

A intenção do país em “recuperar seu lugar como poder regional, se deu com a imediata presença presidencial em âmbitos multilaterais” (Hirst 2023, 103). Ainda segundo Hirst (2023, 103):

Logo, tiveram lugar primeiros passos para a volta do país à UNASUR, a retomada de linhas de ação construtivas no MERCOSUL e na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e um novo impulso à Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS).

No âmbito global, conforme desenvolvido na segunda seção do trabalho, a Marinha do Brasil assumiu o comando da Combined Task Force (CTF) 151, força-tarefa encarregada do combate à pirataria marítima e a maior colaboração naval multinacional existente, abrangendo 40 nações que se comprometem em preservar a ordem internacional no mar (Combined Maritime Forces 2024). A CTF:

Promove segurança, estabilidade e prosperidade em aproximadamente 3,2 milhões de milhas quadradas de águas internacionais, abrangendo algumas das rotas marítimas mais importantes do mundo⁴ (Combined Maritime Forces 2024, s/p).

Ao assumir o compromisso, há a oportunidade de propiciar maior visibilidade para o trabalho desempenhado pela parceria internacional e de fortalecer a própria colaboração entre os membros (Combined Maritime Forces 2024). Desse modo, projeta-se o engajamento da liderança brasileira.

Segundo Hirst (2023, 94) a diplomacia do atual governo se mostra fundamentada pela reinserção do Brasil “ao cenário mundial trazendo o peso de sua presença e a capacidade de

incidência em agendas específicas”. Sob esse viés, destaca-se que em 2023 o Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul, do Conselho de Segurança da ONU e do G20, reiterando os fundamentos que orientam a política externa brasileira e reconstruindo a credibilidade internacional.

Durante a presidência temporária do Mercosul, que teve a sua duração ao longo do segundo semestre de 2023, o atual presidente da República apontou a primordialidade em manter a cooperação regional em um momento em que as relações internacionais se encaminham para uma competição geopolítica (Brasil 2023a). Ressaltou-se, ainda, a necessidade da preservação da diplomacia para a promoção da paz e resolução de conflitos e enfatizou-se que o possível acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia seria prioridade nas discussões (Brasil 2023a). Nesse aspecto, “a Comissão Europeia reiterou o interesse em concluir o acordo, apesar da oposição da França” (Brasil 2024, s/p). Sob esse quesito, segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia traria benefícios econômicos ao Brasil projetando um “aumento de 0,46% no PIB brasileiro entre 2024 e 2040, além de um crescimento de 1,49% nos investimentos” (Brasil 2024, s/p).

A autonomia da política exterior brasileira na defesa da ordem internacional baseia-se na atuação como mediador de conflitos (Cervo 2008), mantendo diálogos diplomáticos que, segundo Aron (2002, 97), necessitam da disposição de ambos os interlocutores para serem razoáveis. Nesse ínterim, na véspera do fim da presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU em outubro de 2023, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, fez um discurso criticando incisivamente o modo com o qual o Conselho tem respondido ao conflito entre Israel e Hamas, enfatizando que os objetivos principais de assegurar a paz e segurança internacional não estão sendo efetivados (Perrin 2023). Nesse sentido, faz-se importante salientar que uma das resoluções propostas para encontrar uma solução que colocasse fim à guerra foi apresentada pela delegação brasileira; no entanto, foi vetada pelos Estados Unidos (Perrin 2023).

A presidência temporária do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias globais, a União Europeia e, a partir do ano de 2023, também a União Africana, será de responsabilidade do governo brasileiro com a duração de um ano, tendo iniciado em 1º de dezembro de 2023 e com a data de término em 30 de novembro de 2024 (Brasil 2023b). Assim:

Durante a 18ª Cúpula de Chefes de Governo e Estado, realizada em setembro em Nova Delhi, na Índia, o presidente Lula lançou os três principais eixos da presidência brasileira do G20: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade; as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental), e a reforma da governança global (Brasil 2023b, s/p).

Além disso, “temas da agenda mundial também devem dominar os debates, como os conflitos no Oriente Médio e a ofensiva russa sobre a Ucrânia” (Folha de São Paulo 2024,

³ Traduzido pelos autores do original “Change is a pervasive quality of governmental foreign policy”.

⁴ Traduzido pelos autores do original “It promotes security, stability and prosperity across approximately 3,2 million square miles of international waters, encompassing some of the world’s most important shipping lanes”.

s/p). Ademais, a agenda ambiental é uma das pautas mais relevantes da política externa brasileira, “não apenas em função de sua centralidade, mas também porque visa a dar sustentação a outras agendas internacionais do Brasil” (Muñoz 2024, 99). Reitera-se, nesse contexto, que no ano de 2025 planeja-se receber a Trigésima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) no estado do Pará (Martins e Brotero 2023, s/p). Destarte, é visível o protagonismo que o país visa obter na geopolítica internacional visto que está sendo ampliado o seu compromisso com o combate às adversidades mundiais e com a cooperação no plano global.

Na questão da dinâmica securitária contemporânea, o Brasil tem se posicionado com uma postura atuante no âmbito internacional, considerando-se que as principais vertentes de ação externa do país estão se concretizando a partir da reabertura dos “canais de diálogo bloqueados pelo governo anterior” (Muñoz 2024, 99). Por consequência, afasta-se a imagem de “pária” que havia caracterizado o Brasil no cenário global nos últimos anos (Resende 2023, 116), revertendo “o isolamento e desprestígio internacional” (Hirst 2023, 89) e sinalizando “o retorno dos autonomistas na condução da política externa brasileira” (Muñoz 2024, 98). Desse modo:

[...] o que se vê é a instrumentalização conjunta de temas da agenda multilateral, sobretudo ligadas ao meio ambiente, à arquitetura de paz e segurança e as instituições econômicas internacionais para se chegar ao objetivo do país com angariar apoio para um equilíbrio global de poder mais equilibrado em relação a potências médias, como o Brasil (Dos Santos Filho 2024, 31).

Sennes (1998) afirma que não é possível analisar as Grandes Potências e as Potências Médias de modo equivalente, visto que estas possuem contextos variáveis e divergentes. Sob tal ótica, se realça o panorama brasileiro de mudanças políticas, estratégicas e ideológicas que afetam a inserção internacional do Brasil em pautas significativas e evidenciam o comportamento multifacetado do país. Nesse ínterim, as Potências Médias possuiriam, segundo Sennes (1998, 389):

[...] um especial interesse em buscar a cooperação como a melhor forma de se contrapor às ações quase sempre coercitivas e unilaterais das Grandes Potências, pois a estruturação oligopolista do sistema internacional, baseada no interesse destas últimas, tende, sistematicamente, a prejudicá-las.

Apesar de a participação de novos atores perante a dinâmica mundial ser um movimento essencial que traz discussões importantes que provocam incômodos, tanto positivos quanto negativos, tais ações não impactam de forma significativa a atual assimetria que persiste no sistema internacional, pois as Grandes Potências acatam de modo seletivo as intervenções que mais as beneficiam mantendo, assim, as disparidades na governança global (Vigevani et al 1999, 28).

Nesse aspecto, apesar de o Brasil estar conquistando um maior espaço nas relações internacionais, o protagonismo que o país assume frente às problemáticas globais pode gerar possíveis complicações que decorrem da aspiração por adquirir um grande espaço no sistema mundial que, no contexto hodierno, resulta na incapacidade de a diplomacia brasileira responsabilizar-se por se inserir em pautas que estão acima de

suas possibilidades. Nessa perspectiva, conforme Deutsch (1982, 120):

Trata-se de uma espécie de “Lei de Parkinson” da segurança nacional: o sentimento de insegurança de uma nação aumenta na razão direta de seu poderio. Quanto maior e mais poderosa for uma nação, mais suas lideranças, suas elites e, frequentemente, sua população elevam seu nível de aspirações em matéria de política internacional.

Além disso, percebe-se a dificuldade em manter uma equidistância pragmática frente ao antagonismo que se perpetua entre os principais atores da geopolítica global, sendo eles o alinhamento da União Europeia com as posições dos Estados Unidos e, do lado oposto, a ascensão da China e sua crescente parceria com a Rússia. Segundo Hirst (2023, 102) atualmente se propaga um “contexto de tensões e acirramento de rivalidades geopolíticas mundiais que envolvem interesses estratégicos primordiais” para as grandes potências, gerando um cenário de pressões aos países intermediários e dificultando o estabelecimento do Brasil como ator internacional. Em vista disso, o país necessita buscar alternativas para manter uma postura equidistante e neutra em face, principalmente, “dos dois polos hegemônicos -Estados Unidos e China-, de cujos mercados e investimentos o Brasil necessita para seu desenvolvimento” (Munõz 2024, 102).

Por conseguinte, torna-se imprescindível que ocorra uma atuação assertiva da política externa brasileira como melhor forma de projetar o interesse nacional e a inserção do Brasil no plano internacional, pois o país pode “perder as vantagens da equidistância se o discurso diplomático não for bem calibrado” (Muñoz 2024, 104). Ainda segundo Muñoz (2024, 101):

Para uma potência média, a margem de autonomia em relação às grandes potências aumenta quando se opta por uma posição equidistante, de modo a explorar a seu favor a rivalidade entre os centros hegemônicos. Por sua vez, o pragmatismo submete pressupostos ideológicos em política externa a avaliações em cada caso prático conforme o interesse nacional.

Evidencia-se, então, que o Brasil ocupa um lugar de maior protagonismo a partir do seu reposicionamento diplomático contemporâneo. Porém, apesar de haver um aumento quantitativo da atividade diplomática brasileira, não ocorre, de modo equivalente, um aumento qualitativo. Assim, o protagonismo não é algo necessariamente positivo, no entanto pode ter resultados negativos.

Nessa senda, convém apontar que houve desnecessários desgastes diplomáticos por parte do Brasil, indicando que “a volta desse posicionamento autonomista brasileiro tem esbarrado em constrangimentos estruturais e conjunturais de grande magnitude” (Dos Santos Filho 2024, 33). Em junho de 2023, o presidente Lula alegou em uma entrevista, após ser questionado “acerca dos motivos pelos quais ele e seu governo hesitam em cravar que o regime de Maduro não é uma democracia” (Machado 2023, s/p), que o conceito de democracia pode ser considerado relativo e que diante do tópico das eleições presidenciais que ocorrem em 2024 na

Venezuela o resultado destas deve ser respeitado (Schroeder e Alves 2023).

Ademais, outra de suas falas foi direcionada à guerra que ocorre atualmente entre Rússia e Ucrânia, na qual o presidente atribuiu uma parcela de culpa à Kiev pelo desenvolvimento do conflito. Lula afastou-se do posicionamento dos Estados Unidos e da União Europeia ao afirmar, em maio de 2022, que Volodimir Zelenski, atual presidente da Ucrânia, teria responsabilidade equivalente a Vladimir Putin, presidente da Rússia, pelo início da guerra entre os países (Folha de São Paulo 2023a). Além disso, no ano de 2023, ele acrescentou que os Estados Unidos seriam incentivadores do conflito e que a China teria que desempenhar o papel de promover a interrupção do confronto (Folha de São Paulo 2023a). Outrossim, em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão ao presidente russo Vladimir Putin, acusando-o “por supostos crimes de guerra na Ucrânia. E o Brasil, como signatário do documento fundador do tribunal, em tese deveria se comprometer a cumprir suas ordens” (Folha de São Paulo 2023b, s/p). No entanto, em uma entrevista a uma emissora indiana, o presidente Lula afirmou que o presidente russo poderia comparecer presencialmente à cúpula do G20 no Rio de Janeiro, pois ele não seria preso (Folha de São Paulo 2023b).

Ainda no contexto global, repercutiu-se uma fala em que o presidente da República afirma que as ações do Estado de Israel na Faixa de Gaza são consideradas como genocídio e as compara com os atos de Adolf Hitler, ditador nazista da Alemanha, contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial (BBC News Brasil 2024). As declarações do presidente provocaram reações negativas por parte das autoridades de Israel, que decretaram Lula como “persona non grata” (BBC News Brasil 2024, s/p). Tais discursos influem na perspectiva mundial sobre a atuação do Brasil no cenário internacional.

Assim, de acordo com Muñoz (2024), a posição que o Brasil assume como protagonista no contexto global não isenta o país de ambiguidades. Diante disso, se o país demonstrar ter uma posição favorável por algum dos lados dos conflitos, a diplomacia brasileira “não terá legitimidade suficiente para trabalhar pela articulação de consensos” (Muñoz 2024, 102) e, por essa razão, a posição de neutralidade e a defesa de soluções pacíficas para os confrontos tornam-se questões essenciais para manter a equidistância pragmática frente aos agentes decisivos da geopolítica global hodierna (Muñoz 2024, 102).

Portanto, faz-se pertinente ponderar que a política externa brasileira se norteia a partir de fundamentos que pretendem distanciar o país de “alianças especiais com qualquer um dos blocos em vias de balançar sua inserção internacional através de barganhas diplomáticas” (Jung et al 2023, 753). Isso encontra ressonância em Amorim (2013, 132), que aponta a importância do multilateralismo, “que regula as interações, empresta previsibilidade aos processos políticos e favorece a solução pacífica das controvérsias”.

Em suma, a retomada do ativismo e da ambição diplomática do Brasil frente às questões que impactam o sistema internacional contemporâneo é algo, inicialmente, positivo. Contudo, o modo como tal diplomacia equidistante e multilateral é efetivada deve entrar em questionamento face a alguns tropeços vistos recentemente. Nesse sentido, cabe ressaltar que o atual presidente Lula da Silva realizou declarações controversas e equivocadas, perante algumas circunstâncias globais.

Não basta, assim, à política externa ter um acréscimo meramente quantitativo de sua atividade; deve haver um

acompanhamento qualitativo. É necessário que o Brasil mantenha a postura de equidistância perante às disputas geopolíticas das grandes potências e que vise pela multilateralidade nas relações internacionais brasileiras, com o intuito de “preservar a autonomia de suas posturas internacionais” (Hirst 2023, 97). Urge que o governo brasileiro compreenda de modo pertinente a retomada do protagonismo do país e a necessidade de desenvolver um plano - no que é possível argumentar sobre o necessário desenho de uma grande estratégia - que vise delinear a diplomacia em participações seletivas, com uma atuação assertiva da política externa enquanto melhor forma de projetar o interesse nacional e a inserção internacional do Brasil.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política externa brasileira é parte essencial na construção da identidade nacional, que perpassa um período de mudanças radicais no cenário interno e externo, perante um contexto de deslocamento do centro hegemônico global do Ocidente para o Oriente e de desafios securitários que impactam o posicionamento do Brasil no mundo. Dessa forma, o terceiro governo de Lula precisou adaptar-se para enfrentar os desafios da conjuntura contemporânea que se impõem à política externa, objetivando o retorno do protagonismo internacional brasileiro, perdido durante os mandatos presidenciais de Dilma, Temer e Bolsonaro. Tais mudanças foram implementadas, por intermédio da intensificação dos esforços diplomáticos brasileiros e do diálogo com os mais diversos parceiros internacionais, pela implementação de novos programas e instrumentos, em especial, relacionados às políticas envolvendo o Sul Global - e em especial os países do BRICS. Por último, é possível vislumbrar mudanças referentes aos próprios fins da política externa brasileira, cujo foco passou a ser o de reestruturar as prerrogativas brasileiras no atual cenário internacional enquanto país relevante.

Nessa senda, é essencial compreender os principais problemas securitários contemporâneos que atingem o sistema internacional e de que forma o governo brasileiro se posiciona diante dessas problemáticas. A guerra entre Israel e Hamas é um dos focos da sociedade internacional, no que o Brasil tomou para si papel de protagonista ao apresentar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU a qual apelava pela proteção dos civis e pelo suporte humanitário em Gaza; e apesar do texto não ter recebido o aval de aprovação, foi apoiado por diversas nações que apoiaram a postura brasileira nessa proposta.

Em concomitância à guerra entre Israel e o Hamas, ataques do grupo rebelde Houthis no Mar Vermelho e no Golfo de Áden estão ocorrendo, afetando a segurança global tanto em âmbito comercial como territorial, de modo que o Brasil, ao assumir o comando da Combined Task Force (CTF) 151, se encontra em contato direto com o conflito. A missão capitaneada pelo Brasil engloba forças marítimas multinacionais no combate às forças rebeldes na região e representa uma oportunidade de destaque para a Marinha brasileira no setor securitário. Podendo esta chance reparar a atuação brasileira durante à Presidência no Conselho da ONU, na qual o país não obteve o sucesso desejado em suas ações e teve sua proposta referente ao conflito na Faixa de Gaza vetada, configurando uma possibilidade de reestruturação da imagem brasileira como pacificador de

controvérsias. Ao falar sobre securitização, destaca-se também a segurança ambiental, um tópico caro à nação brasileira que se destaca em temas da esfera ecológica por seu protagonismo no assunto e centralidade no debate desta esfera, exemplificada pela COP 30 que será realizada em Belém do Pará no ano de 2025.

É embasada, neste artigo, a possibilidade de um reposicionamento da política externa brasileira no terceiro mandato de Lula em busca de um maior protagonismo internacional, o qual é exemplificado pelo retorno da diplomacia ativa e altiva, em conjunto a retomada das relações internacionais brasileiras ao nível multilateral, negociando e dialogando com os mais diversos atores globais. Por sua vez, o comportamento mais atuante e a presença crescente do Brasil no contexto internacional, traz consigo uma mudança na postura de neutralidade que adentra o arcabouço do acumulado histórico da diplomacia brasileira, fazendo com que o país conquiste um maior espaço e por consequência assumam um protagonismo frente aos conflitos globais.

Entretanto, essa conquista pode configurar possíveis complicações para a nação brasileira, que ao deter mais relevância no sistema internacional, precisará aumentar sua atuação e inserção em tópicos que estão além das capacidades diplomáticas do país no contexto vigente. Ademais, uma maior centralidade implicaria em um aumento da dificuldade brasileira em se manter distante da relação antagonista presente entre os principais atores internacionais, visto o alinhamento entre Estados Unidos e União Europeia, em contraposição à China e à Rússia. Destaca-se que a política externa em vigor no Brasil busca a multilateralidade das relações brasileiras, sendo próximas desses países supracitados, parceiros vitais para a nação brasileira em múltiplos setores, com destaque aos Estados Unidos e à China. Essa intencionalidade política tende a colidir com a realidade de pólos cada vez mais antagonistas, os quais irão demandar um posicionamento brasileiro em relação a qual pólo o Brasil se encaixará.

Um aumento quantitativo da atuação brasileira, como apontado ao longo do artigo, não significa uma melhora qualitativa na política externa, que urge um plano sólido de inserção internacional para uma projeção assertiva do Brasil, que não coloque em xeque sua relação com as Grandes Potências ou com as Potências Emergentes. Assim, o aumento do protagonismo pode angariar efeitos negativos nas relações diplomáticas brasileiras com seus parceiros estratégicos e uma quebra em suas interações multilaterais.

À guisa de conclusão, argumenta-se aqui que o protagonismo diplomático por parte de uma potência média consiste em tarefa árdua, afinal, os recursos de poder são escassos para manter uma assertividade internacional. No caso brasileiro contemporâneo, observam-se algumas dificuldades na efetivação do reposicionamento da política externa, que têm enquanto produto um misto de resultados positivos e negativos; observa-se a diplomacia do atual governo entre acertos e constrangimentos na sociedade internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

João Jung: Concepção de desenho de pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Ágatha Trapp: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito;

Erik Saldanha: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito;

Lauren Bohn: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito;

Maria Eduarda Toscani: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Referências

- Al Jazeera. 2023. "Photos: Israel's war on Gaza's children". <https://www.aljazeera.com/gallery/2023/12/28/photo-s-gaza-children#:~:text=The%20UN%20has%20dubbed%20Gaza,thousands%20displaced%20by%20Israeli%20war>
- Al Jazeera. 2024. "Yemen's Houthis claim attacks on Israeli, US ships". <https://www.aljazeera.com/news/2024/2/20/yemens-houthis-claim-attacks-on-israeli-us-ships>
- Abdallah, Neyera e Jonathan Saul. 2024. "Yemen's Houthis strike cargo ship bound for Iran, causing minor damage". *Reuters*, 13 de fevereiro de 2024. <https://www.reuters.com/world/ambrey-says-bulker-was-targeted-by-missiles-bab-al-mandab-2024-02-12/>
- Agência Marinha de Notícias. 2024. "Brasil assume força tarefa mundial de combate pirataria marítima". <https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/brasil-assume-forca-tarefa-mundial-de-combate-pirataria-maritima>
- Albuquerque, Rodrigo Barros de e Elton Gomes dos Reis. 2013. "O multilateralismo na política externa brasileira: a estratégia para o regime internacional de comércio nos governos FHC (1995-2002) e Lula (2003-2010)". Comunicação apresentada no VII Congresso Latinoamericano.
- Almeida, Paulo Roberto de. 2004. "Uma política externa engajada: a diplomacia do governo Lula". *Revista Brasileira de Política Internacional* v. 47, n. 1: 162–184. <https://www.scielo.br/j/rbpi/a/3YZj6NWQgZS5y6tCC8Hqb75z/?format=pdf&lang=pt>
- Almeida, Paulo Roberto de. 2023. "Perspectivas da diplomacia no terceiro governo Lula, 2023-2026". *CEBRI Revista: Brazilian Journal of International Affairs*, v. 2, n. 5: 58-78. <https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/103/125>
- Amorim, Celso. 2013. "Brasil, um país provedor de paz". *Estudos Internacionais: Revista de Relações Internacionais da PUC Minas* v. 1, no. 2: 127-137.

- <https://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/6309/5788>
- Aron, Raymond. 2002. *Paz e Guerra entre as nações*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado/Brasília: Editora da UnB. https://funag.gov.br/loja/download/43-Paz_e_Guerra_entre_as_Nacoes.pdf.
- Barrons. 2024. "Health Ministry In Hamas-run Gaza Says War Death Toll At 28,985". <https://www.barrons.com/news/health-ministry-in-hamas-run-gaza-says-war-death-toll-at-28-985-35f51c00>
- BBC News Brasil. 2024. "Fala de Lula sobre Israel e o Holocausto é 'ignorante' e 'deve ser condenada': as reações na imprensa israelense". <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3gdyp22lwl0>.
- Brasil. 2023a. "Brasil assume presidência temporária do Mercosul e Lula pede união para enfrentar desafios". <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/07/brasil-assume-presidencia-temporaria-do-mercosul-e-lula-pede-uniao-para-enfrentar-desafios>
- Brasil. 2023b. "Brasil assume a Presidência do G20 nesta sexta-feira (1/12)". <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/brasil-assume-a-presidencia-do-g20-nesta-sexta-feira-1-12#:~:text=O%20Brasil%20assume%20nesta%20sexta%20ano%2C%20tamb%C3%A9m%20a%20Uni%C3%A3o%20Africana>.
- Brasil. 2024. "Acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia traria benefícios econômicos para o Brasil". <https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/14875-acordo-de-livre-comercio-entre-mercosul-e-uniao-europeia-traria-beneficios-economicos-para-o-brasil>
- Brancante, Pedro e Rossana Reis. 2009. "A "securitização da imigração": mapa do debate". *Lua Nova* v. 77: 73-104. <https://doi.org/10.1590/S0102-64452009000200003>
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Inglaterra: Universidade de Warwick.
- Carvalho, Thales. 2023. "Uma política mais estratégica? Perspectivas para a política externa de Lula III." *Conjuntura Austral* v. 14, n. 68: 135-149. <https://doi.org/10.22456/2178-8839.133369>
- Cervo, Amado. 2008. *Inserção Internacional: a formação dos conceitos brasileiros*. São Paulo: Saraiva.
- Cervo, Amado Luiz e Antônio Carlos Lessa. 2014. "O declínio: inserção internacional do Brasil (2011-2014)". *Revista Brasileira de Política Internacional* v. 57, n. 2: 133-151. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201400308n>
- Cervo, Amado Luiz e Clodoaldo Bueno. 2014. *História da Política Exterior do Brasil*. Brasília: Editora da UNB.
- CNN Brasil. 2024. "Embaixador pede que Brasil abandone neutralidade na guerra na Ucrânia". <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/americo-martins/internacional/embaixador-pede-aco-es-muito-concretas-do-brasil-a-favor-da-ucrania-na-guerra/>
- Combined Maritime Forces (CMF). 2024. "Brazil Assumes Command of Combined Maritime Forces' Combined Task Force 151". <https://combinedmaritimeforces.com/2024/01/23/brazil-assumes-command-of-combined-maritime-forces-combined-task-force-151/>
- Cornetet, João Marcelo Conte. 2014. "A política externa de Dilma Rousseff: contenção na continuidade". *Revista Conjuntura Austral* v. 5, n. 24: 111-150. <https://doi.org/10.22456/2178-8839.47628>
- Deutsch, Karl. 1982. *Análise das Relações Internacionais*. Brasília: Editora UnB.
- Dos Santos Filho, João Estevam. 2024. "Autonomia e seus constrangimentos: política externa do terceiro governo Lula". *Revista Conjuntura Austral* v.15, n. 69: 19-35. <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/133567/91285>
- El país Brasil. 2018. "Brasil E 13 Países Da América Não Devem Reconhecer Vitória de Maduro". https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/21/internacional/1526898417_522539.html.
- Fassihi, Farnaz. 2023. "Yemen's Houthis strike cargo ship bound for Iran, causing minor damage". *The New York Times*, 18 de outubro de 2023. <https://www.nytimes.com/2023/10/18/world/middleast/israel-hamas-gaza-un-security-council.html?searchResultPosition=2>
- Folha de São Paulo. 2003. "Lula adota linha franco-alemã sobre Iraque". <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2501200325.htm>
- Folha de São Paulo. 2023a. "Veja o que o Lula já disse sobre a Guerra da Ucrânia". <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/04/veja-o-que-lula-ja-disse-sobre-a-guerra-da-ucrania.shtml>.
- Folha de São Paulo. 2023b. "Lula, que já estudou recorrer ao TPI, diz que 'nem sabia da existência' do tribunal". <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/09/lula-que-ja-estudou-recorrer-ao-tpi-diz-que-nem-sabia-da-existencia-do-tribunal.shtml>
- Folha de São Paulo. 2024. "Entenda o que é e como funciona o G20, presidido pelo Brasil em 2024". <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/02/enten>

- [da-o-que-e-e-como-funciona-o-g20-presidido-pelo-brasil-em-2024.shtml](#)
- Galvão, Thiago Gehre. 2008. "A indivisibilidade da segurança internacional: desenvolvimento e mudanças climáticas no espaço amazônico". *Meridiano* 47 n. 46: 20-22. <https://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/download/3261/2946>
- Gilpin, Robert. 1981. *War and Change in World Politics*. Cambridge: University Press.
- Governo Federal. 2023. "Presidente Lula faz reunião histórica na COP 28 com representantes de 135 organismos da sociedade civil". <https://bit.ly/3veGfNK>
- Governo Federal. 2024. "Rumo à COP 30". <https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/cop28/cop-30-no-brasil>
- Groba, Paula. 2023. "COP 28: Lula cobra países desenvolvidos e Pacheco elogia fundo para ajudar os mais afetados pelas mudanças no clima". *Rádio Senado*, 1 de dezembro de 2023. <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/12/01/cop-28-lula-cobra-paises-desenvolvidos-e-pacheco-elogia-fundo-para-ajudar-os-mais-afetados-pelas-mudancas-no-clima>
- Hermann, Charles F. 1990. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy". *International Studies Quarterly* v. 34, n. 1 (março): 3-21. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2431322/mod_resource/content/1/Hermann-Changing%20Course%20When%20Governments%20Choose%20to%20Redirect.pdf
- Hirst, Mônica. 2023. "A política externa de Lula 3.0 além do horizonte". Em: *Cadernos Adenauer XXIV*, 89-109. n. 1. Coleção: Cem dias de Lula III. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer. <https://www.kas.de/documents/265553/19294631/Ka+Cad+2023-1+web.pdf/c63e6216-6a9e-9017-f32c-1d72565189ba?version=1.0&t=1683838413969>
- Jung, João H.S. 2021. "Inserção Paradoxal: o Brasil entre a autonomia política e a dependência econômica (2003-2015)". *Carta Internacional* v. 16, n. 2: 1-24. <https://doi.org/10.21530/ci.v16n2.2021.1158>
- Jung, João H.S. et al. 2018. "Clivagem Paradigmática na Política Externa Brasileira: os Fóruns Multilaterais enquanto Indicadores de Novos Rumos no Governo Temer". *Século XXI: Revista de Relações Internacionais* v. 9, n. 2: 1-16. <https://seculoxxi.espm.br/xxi/issue/view/29/S%3%A9culo%20XXI%3A%20Revista%20Acad%3AAmic%20de%20Rela%3A%20A7%3B5es%20Internacionais%20v.9%2C%20n.>
- Jung, João H.S. et al. 2022. "Fim de uma Era: Diplomacia Eclesiástica na ruptura com o autonomismo da Política Externa Brasileira". *Revista Opinião Filosófica* v. 13, n. 1: 1-21. <https://doi.org/10.36592/opiniaofilosofica.v13.1066>
- Jung, João H.S et al. 2023. "Uma multipolaridade bipolar? Os desafios e as possibilidades do Brasil frente a uma nova arquitetura do Sistema Internacional". Anais do XVIII Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional: 733-757. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10214323>
- Lafer, Celso. 2009. *A identidade nacional do Brasil e a política externa brasileira*. São Paulo: Perspectiva.
- Lederer, Edith M. 2024. "UN: Global trade is being disrupted by Red Sea attacks, war in Ukraine and low water in Panama Canal". *Associated Press*, 26 de janeiro de 2024. <https://apnews.com/article/un-global-trade-red-sea-ukraine-panama-440507f5e8b0b6961f611274b6b19269>
- Machado, Renato. 2023. "Conceito de democracia é relativo, diz Lula sobre a ditadura da Venezuela". *Folha de São Paulo*, 29 de junho de 2023. <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/06/conceito-de-democracia-e-relativo-diz-lula-sobre-ditadura-da-venezuela.shtml>
- Mariano, Marcelo Pissini. 2015. "Autonomia e desenvolvimento na política externa brasileira". Em: *A política externa brasileira e a integração regional: uma análise a partir do Mercosul*, 37-65. São Paulo: Editora UNESP. <http://books.scielo.org>
- Maringoni, Gilberto et al. 2021. *As bases da política externa bolsonarista*. Santo André: Editora da Universidade Federal do ABC (UFABC).
- Martins, Américo e Mathias Brotero. 2023. "Belém é oficializada como sede da COP30 em 2025". *CNN Brasil*, 11 de dezembro de 2023. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/belem-e-oficializada-como-sede-da-cop30-em-2025/>.
- Mearsheimer, John. 2007. "Structural Realism". Em: *International relations theories: Discipline and diversity* v. 83: 77-91. Inglaterra: Oxford University Press <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198814443.001.0001>
- Mercopress. 2023. "Lula plays football and criticizes Israel after hip surgery". <https://en.mercopress.com/2023/10/25/lula-plays-football-and-criticizes-israel-after-hip-surgery>
- Ministério das Relações Exteriores. 2023. "Brazil's Presidency of the United Nations Security Council – October 2023". <https://www.gov.br/mre/en/contact-us/press-area/press-releases/brazilian-presidency-of-the-united-nations-security-council-2013-october-2023>
- Muñoz, Luciano da Rosa. 2024. "O Brasil está de volta: credibilidade e protagonismo na política externa de Lula da Silva". *Revista Conjuntura Austral* v. 15, n.

- 69: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/articloe/view/133296/91289> 95-106.
- Myers, David J. 1991. "Threat Perception and Strategic Response of Regional Hegemons: a Conceptual Overview". Em *Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Responses*, 9-29. Boulder/San Francisco: Westview Press.
- Palma, Andreza e Xavier Bastos. 2024. "Balanço de pagamentos, balança comercial e câmbio: evolução recente e perspectivas". *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)*, 10 de março de 2024. <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/setor-externo/>.
- Perrin, Fernanda. 2023. "Paralisia do Conselho de Segurança é moralmente inaceitável, diz Mauro Vieira na ONU". *Folha de São Paulo*, 30 de outubro de 2023. <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/10/brasil-faz-criticas-duras-ao-conselho-de-seguranca-da-onu-no-fim-de-sua-presidencia.shtml>
- Pinto, Pedro. 2023. "A Rivalidade Estratégica entre a Arábia Saudita e o Irão no Conflito do Iémen: Rumo a um Fim?". *Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos* n. 30: 195-218. https://ioriente.iscsp.ulisboa.pt/images/DaxiyangguoOnline/2023/daxiyangguo30_online_artigo-7.pdf
- Pontes, Marcos. 2015. "O que é segurança?". *Revista Brasileira de Inteligência*, n. 9: 9-20. <https://doi.org/10.58960/rbi.2015.9.113>
- Poquiviqui, Elidiane. 2023. "Estudo aponta que na Amazônia o desmatamento cai, mas queimadas aumentam". UFPB, 20 de outubro de 2023. <https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/estudo-aponta-que-na-amazonia-o-desmatamento-cai-mas-queimadas-aumentam>
- Resende, Isadora Lima. 2023. "Política externa brasileira para os direitos humanos: o terceiro governo Lula da Silva". *Conjuntura Austral* v. 14, n. 68: 113-121. <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/articloe/view/133276/90555>
- Rucks, Jessika. 2016. "O estreito de Ormuz da competição estratégica a guerra proxy regional no Oriente Médio". Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/168629/0/01044362.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Schroeder, Lucas e Ana Patrícia Alves. 2023. "Conceito de democracia é relativo para você e para mim", diz Lula ao responder sobre eleições na Venezuela". *CNN Brasil*, 29 de junho de 2023. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/conceito-de-democracia-e-relativo-para-voce-e-para-mim-diz-lula-ao-responder-sobre-eleicoes-na-venezuela/>.
- Selcher, Wayne A. 1981. "Brazil in the World: a Ranking Analysis of Capability and Status Measures". Em *Brazil in the International System: the Rise of a Middle Power*, 25-63. Boulder: Westview.
- Sennes, Ricardo Ubiraci. 1998. "Potência Média Recém Industrializada: Parâmetros para analisar o Brasil". *Contexto Internacional* v. 20, n. 2: 385-413. http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/Sennes_vol20n2.pdf
- Silva, André Luiz Reis da. 2022. "De Dilma a Bolsonaro: as transformações matriciais na política externa brasileira". *Sino-Iberoamerican Interaction* v. 2, n. 1: 1-26. <https://doi.org/10.1515/sai-2022-0007>
- Soares de Lima, Maria Regina. 2023. "A dialética da política externa de Lula 3.0". *CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs* n. 5: 79-95. <https://cebri-revista.emnuvens.com.br/revista/article/view/104/127>
- Soares de Lima, Maria Regina e Mônica Hirst. 2006. "Brazil and Regional Power: Action, Choice and Responsibilities". *International Affairs* v. 82: 21-40. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2006.00513.x>
- Tanno, Grace. 2002. "A Contribuição da Escola de Copenhague aos estudos de Segurança Internacional". *Contexto Internacional* v. 25, n. 1: 47-80. <https://doi.org/10.1590/S0102-85292003000100002>
- Vidigal, Carlos Eduardo. 2019. "Bolsonaro e a reorientação da política exterior brasileira". *Meridiano 47* v. 20: 1-16. <https://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/view/27792/24440>
- Vigevani, Tullo et al. 1999. "Globalização e Segurança Internacional: a Posição do Brasil". *Caderno CEDEC*, n. 67: 1-39. <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/vigevanietaIglobalizacao.pdf>
- Vigevani, Tullo et al. 2003. "Política externa no período FHC: a busca de autonomia pela integração". *Tempo social* v. 15: 31-61. <https://doi.org/10.1590/S0103-20702003000200003>
- Visentini, Paulo Fagundes. 2013. *A projeção internacional do Brasil: 1930-2012*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Visentini, Paulo Fagundes. 2021. "Potências ascendentes, declinantes e estagnadas, desequilíbrio e eixos de poder mundial". *Revista brasileira de estudos estratégicos* v. 12, n. 24: 9-23. <http://www.rest.uff.br/index.php/rest/article/view/224>
- Wolfers, Arnold. 1952. "National Security" as an Ambiguous Symbol". *Political Science Quarterly* v. 67, n. 4: 481-502.

<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315236339/theories-international-relations?refId=07e73b60-0124-4024-86d3-bd860061e4a9&context=ubx>